

BUXORO VILOYATIDA G‘O‘ZA O‘RGIMCHAKKANASIGA QARSHI KURASHISHDA VERTIMEK 1,8% EM.K. PREPARATINING SAMARADORLIGI

Shonazar To‘xtayev Hojiyevich,

q.x.f.n.dotsent

Muhriddin Xayrullayev Faxriddin o‘g‘li,

o‘qituvchi

Diyorbek Mamirjonov Solijon o‘g‘li,

talaba

Buxoro davlat universiteti

m.f.xayrullayev@buxdu.uz

Annotatsiya: Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin qishloq xo‘jaligida fermer xo‘jaliklarda va tabiiy iqlim sharoitida samarali mexnat qilib yuqori hosildorlikga erishish uchun hosildorlikning pasayishiga olib keluvchi zararli organizmlarni kamaytirishda kam zaharli yangi kimyoviy preparatlarni o‘rganish hozirda qishloq xo‘jalikning mahsulotlarini yetishtirishda asosiy vazifalardan biri bo‘lib yangi preparatlarni har bir mintaqa sharoitiga mos kelishini sinash va qo‘llash hisoblanadi.

Respublikamiz fermer xo‘jaliklarida g‘o‘zaning eng xavfli zararkunandasi bo‘lgan oddiy o‘rgimchakkanaga (*Tetranychus urticae* Koch,) qarshi zamonaviy, atrof-muhitga kam zaharli, foydali hasharotlar hamda issiqqonli hayvonlarga salbiy ta’siri kam bo‘lgan va hosildorlikni oshirishda Vertimek 1,8 % em.k. preparatining samaradorligi ijobiy ekanligi tajribalarimizda o‘z aksini topgan.

Kalit so‘zlar: G‘o‘za, o‘rgimchakkana, preparat, tajriba, tuproq, hosildorlik, samaradorlik, Avtomaks, kasallik, zararkunanda, qishloq xo‘jalik, vertimek 1,8 % em.k.

Аннотация: После обретения нашей республикой независимости изучение новых химических препаратов с низкой токсичностью для снижения вредных организмов, вызывающих снижение продуктивности, с целью достижения высокой продуктивности в сельскохозяйственных хозяйствах и в естественно-климатических условиях в настоящее время является одной из основных задач в Производство сельскохозяйственной продукции – это испытание и применение новых препаратов, адаптированных к условиям каждого региона.

Против паутинного клеща обыкновенного (*Tetranychus urticae* Koch.), который является наиболее опасным вредителем хлопчатника в хозяйствах нашей республики, современные малотоксичные полезные насекомые и теплокровные животные оказывают незначительное негативное воздействие на урожайность, Повышение Вертимек 1,8% эм,к, Положительная эффективность препарата отражена в наших экспериментах.

Ключевые слова: Хлопок, паутинный клещ, препарат, эксперимент, почва, урожайность, эффективность, Автомакс, болезнь, вредитель, сельское хозяйство, вертимек 1,8% ем.к.

Annotation: After our republic gained independence, the study of new chemicals with low toxicity to reduce harmful organisms that cause a decrease in productivity, in order to achieve high productivity in agricultural farms and in natural climatic conditions is currently one of the main tasks in the production of agricultural products - This is the testing and use of new drugs adapted to the conditions of each region.

Against the common spider mite (*Tetranychus urticae* Koch.), which is the most dangerous pest of cotton on the farms of our republic, modern low-toxic beneficial insects and warm-blooded animals have a slight negative effect on yield, Increase Vertimek 1,8% em.c. The positive effectiveness of the drug is reflected in our experiments.

Key words: Cotton, spider mite, drug, experiment, soil, productivity, efficiency, Automax, disease, pest, agriculture, Vertimec 1,8% em.c.

G'oz'a o'simliklari hosildorligini oshirish, kasalliklar va zararkunandalardan saqlash uchun chidamli navlarni tanlab olib ekishda qishloq xo'jaligi bozor iqtisodiyoti sharoitida rivojlantirish kabilar katta ahamiyat kasb etadi [1,2,5].

G'oz'a o'simligiga zarar yetkazadigan zararkunandalardan eng xavfli zararkunanda o'rgimchakkana hisoblanib uning biologiyasi keng va atroflicha o'rganilgan, Buxoro vohasida ham o'rgimchakkana g'oz'aga deyarli zarar yetkazib, paxta hosilini 25-30% ga kamaydi, Bizning olib boradigan tajribamizning asosiy maqsadi o'rgimchakkananing g'oz'aga zarar yetkazish muddatlarini aniqlab unga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqarish darajasini keng qo'llashdir.

O'rgimchakkanaga 248 tadan ortiq o'simlik turini zararlaydi, shundan 173 ta begona o'tlar va manzarali o'simliklarga, 38 ta daraxt va butalarga to'g'ri keladi,

G'oz'a o'simligi ekiladigan tuman va hududlarda o'rgimchakkana "*Tetranychus urticae* Koch" turi keng tarqalgan bo'lib, bu zararkunanda paxta hosilining 30-40%

ini nobud qiladi, F,M,Uspenskiy ma'lumotlari bo'yicha o'rgimchakkana iyun oyida g'ozaga tushganda himoya chorasi olib borilmasa 50-60% va avgust oyida tushsa 2-6%gacha hosildorlikni kamaytiradi [3,4].

O'rtacha g'ozaning har 100 ta bargida 150 ta o'rgimchakkana uchrasa shu muddatda unga qarshi akaratsidlar bilan himoya qilish tavsiya etiladi. O'rgimchakkaning faol harakatlanishi uchun 25-30°C issiqlik va havoning nisbiy namligi esa 45-65% bo'lishi kerak, O'rgimchakkaning urg'ochisi 30 kungacha hayot kechirib 200 va undan ko'p tuxum qo'yadi, O'rgimchakkana erta bahorda begona o'tlarda uchraydi, Ular yo'l atrofidagi begona o'tlarda boshqa mavzelerde joylashgan begona o'tga nisbatan 20-30 marta ko'p uchraydi [6,7,8,9].

2022-2023-yillar davomida Buxoro viloyati Jondor tumani Qalmoq MFY "Jondorlik Olimjon zamini" fermer xo'jaligida qadimdan sug'oriladigan allyuvial o'tloqi tuproqlarda o'tkazilgan tajribalarimiz natijasida shu aniq bo'ldiki, o'rgimchakkana g'ozaga o'simligida aprelning oxiri may oyining boshida uchrab har bir 100 g'ozaga bargiga 14-15 donadan to'g'ri keladi.

G'ozaga o'simligida uchraydigan o'rgimchakkanaga qarshi kurashishda Vertimek 1,8 % em.k. preparatining samaradorligini o'rganish uchun quyidagi variantlarda tajriba qo'yildi.

1. Nazorat (preparatsiz)
2. Insekto-super 28% sus,k 0,4 l/ga suspenziya konsentri (taqqoslovchi),
3. Vertimek 1,8 % em,k (0,3 l/ga) li emulsiya konsentri,
4. Vertimek 1,8 % em,k (0,4 l/ga) li emulsiya konsentri,

Tajribada g'ozaning Buxoro-6 navida foydalanildi, Dala tajribalari 100 m² maydonda uchta takroriy joylashgan bo'lib g'ozaga ko'chatining bir gektarida 90-94 ming dona qalinlikda joylashgan.

2022-2023 yillar 13-14-iyulda ertalab "Avtomaks" ransevoy apparati yordamida 300 l/ga me'yorida ishchi suyuqlik g'ozaga o'simligiga purkaladi, O'rgimchakkanaga qarshi qo'llanilgan preparatning samaradorligini o'rganish uchun hisob-kitob ishlari olib borildi.

1-jadval,

G'ozaga ekinidagi o'rgimchakkanaga qarshi kurashishda Vertimek 1,8% em.k. preparatining samaradorligi (2022-2023 yillar uchun). Buxoro viloyati Jondor tumani Qalmoq MFY "Jondorlik Olimjon zamini" fermer xo'jaligi

Tajriba variantlari,	Sarflangan	O'rtacha bir dona bargdagi o'rgimchakkananing soni	Kunlar orasidagi samaradorligi %
----------------------	------------	--	----------------------------------

	preparat me'yoril/ga	Ishlovga cha	Ishlovdan kunlargacha			keyingi		
		13,07	3	7	14	3	7	14
1. Nazorat (preparatsiz)	0	61,8	65,0	100,5	1,7	-	-	-
2. Insekto-super28% sus,k 0,4 l/ga	0,4	42,0	1,5	0,8	21,0	96,5	98,1	50,0
3. Vertimek 1,8 % em,k	0,3	38,0	15,0	2,5	0,8	60,6	94,5	97,9
4. Vertimek 1,8 % em,k	0,4	75,0	3,0	1,8	0,5	96,0	97,6	99,6

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan shu ma'lum bo'ldiki, o'rgimchakkanaga qarshi kurash choralari qo'llanganda 7 kundan keyin kimyoviy preparatlar o'rgimchakkanalar sonining kamaytirishida o'z ta'sirini ko'rsatib, Jondor tumani Qalmoq MFY "Jondorlik Olimjon zamini" fermer xo'jaligi 14 kundan keyin bo'lsa ularning miqdori 99,6% gacha kamaydi. Insekto-super 28 % sus,k 0,4 l/ga preparati qo'llangan variant ham, o'rgimchakkanani kamaytirishiga olib keldi, lekin bu preparatni tarkibida oltungugurt bo'lganligi sababli iqlim tuproq sharoitida namlikning kamligi va havo haroratni yuqori bo'lganligi sababli ta'sir kuchi uzoq muddatga bormadi va hosilni saqlashda o'z ta'sirini yo'qotdi.

O'tkazilgan tajribalardan va olingan natijalar shuni ko'rsatdiki qo'llanilgan yangi Vertimek 1,8% em.k. preparati g'o'za o'simligiga uzoq muddatga ta'sir etib, uni o'rgimchakkanadan himoya qilib, nihoyat hosilning oshirishiga sabab bo'ldi.

2-jadval

G'o'za ekinidagi o'rgimchakkanaga qarshi kurashishda Vertimek 1,8%em,k preparatining samaradorligi (2022-2023 yillar uchun). Buxoro viloyati Jondor tumani Qalmoq MFY "Jondorlik Olimjon zamini" fermer xo'jaligi

Variantlar	Sarflangan preparatlar me'yoril/ga	Hosildorlik, s/ga			
		2022		2023	
		Hosildorlik, s/ga	Qo'shimcha hosil, s/ga	Hosildorlik, s/ga	Qo'shimcha hosil, s/ga
1,Nazorat (preparatsiz)	-	30,5	-	28,8	-
2,Insekto-super28% sus	0,4	34,8	4,3	32,5	3,7

,k 0,4 l/ga					
3 Vertimek 1,8%em,k	0,3	35,3	4,8	34,0	5,2
4, Vertimek 1,8%em,k	0,4	36,0	5,5	34,5	5,7

2-jadvalda keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, 2 yil davomida olib borilgan tajribalarimiz Buxoro viloyati Jondor tumani Qalmoq MFY “Jondorlik Olimjon zamini” fermer xo‘jaligi sharoitida nazorat variantini har bir bargda zararkunanda soni 63,3 va 70,1 dona yilning oxirida paydo bo‘ldi. Kimyoviy preparatlar ayniqsa Vertimek 1,8% em.k. qo‘llangan variantlarda esa o‘rgimchakkana to‘liq yo‘qoldi. Variantlar bo‘yicha hosildorlikni saqlab qolishda Vertimek 1,8% em.k. preparati 0,3-0,4 l/ga me‘yorida qo‘llanilganida 4,8 dan 5,7 s/ga qo‘shimcha paxta hosili olishga erishildi. Shuningdek, Buxoro viloyatida yetishtiriladigan g‘o‘za o‘simligida o‘rgimchakkanaga qarshi kurashishda Vertimek 1,8% em.k. 0,3-0,4 l/ga me‘yorida qo‘llash, qadimdan sug‘oriladigan allyuvial o‘tloqi tuproqlarda g‘o‘za o‘simligi o‘sish va rivojlanishiga ijobiy ta‘sir etib har bir gektardan 34-36 sentinerdan hosil olishga imkon yaratildi, qo‘shimcha hosil bo‘lsa 4,8-5,7 s/ga bo‘ldi.

Xulosa.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Buxoro viloyatida Jondor tumanida g‘o‘zaga o‘rgimchakkanasiga qarshi kurashda Vertimek 1,8% em.k. 0,4-0,5 l/ga hajmda foydalanish uzoq muddat sug‘oriladigan allyuvial o‘tloq tuproqlarda samarali bo‘ladi. Paxta o‘simligi o‘sishi va rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, 34-36 s/ga qo‘shimcha hosil bilan esa 4,8-5,7 s/ga hosil olish mumkin edi.

O‘tkazilgan tajribalar va olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, g‘o‘za o‘simligiga qo‘llanilgan yangi Vertimek 1,8%em.k. preparati issiqqonli hayvonlar va foydali hasharotlarga boshqa dori vositalariga nisbatan ko‘proq ta‘sir ko‘rsatadi va pirovardida hosildorlikning ijobiy o‘zgarishiga sabab bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimammedov S.N. Интегрированная защита удобная и качество производства, «Хлопководство», Москва 1983. стр.6-8.
2. Alimammedov S.N. Исследования по защите хлопкового поля «Защита растение», Москва, 1983 стр. 18-20.
3. Успенский Ф.М. Обыкновенные паутины клещ в орошаемых районах средней Азии. Акад. С.Х. О‘zbekiston.Tashkent.1996. 62 б.

4. Успенский Ф.М. Какой битой корицы система интегрированной защиты завода, «Хлопководство» Moskva. 1975. стр. 25-30
5. ЯХОНТОВ В.В О`рта Osiyo qishloq xo`jalik zararkunandalari va ularga qarshi kurash choralari. O`zbekiston, Tashkent 1962. 197-211 bet,
6. Sh.H.To`xtayev F.A. Ganiyeva “Qishloq xo`jaligining asosiy ekinlarni zararli organizmlari va ularga qarshi kurashni biologik usullari”, Uslubiy qo`llanma Buxdu. Sharq nashryoti 2020.17 bet.
7. Sh.X.To`xtayev va boshqalar “Sulfur in nature it’s impact on spiders, Web of confere ns”-2023 year.
8. Sh.H.To`xtayev - G`o`za o`rgimchakkanasiga qarshi tarkibida “SFM” saql ovchi oltingugurtning yangi qo`llash shaklining samaradorligi. Agrar fakulteti iqtidorli talabalarning ilmiy maqolalar to`plami. Buxoro-2002
9. Sh.X.To`xtayev Sh.E.Odilov va boshqalar “Olt ingugurt va o`rgimchak kana” Xorazm Ma`mun Akademiyasi Axborotnomasi-2022 ,193-195 betlar.